

ANÁLISE DE VIGAS

[Engenharias, Volume 28 – Edição 132/MAR 2024 SUMÁRIO / 07/03/2024](#)

REGISTRO DOI:10.5281/zenodo.10791358

Alan de Oliveira Pinto Neves¹

RESUMO

O objetivo deste trabalho foi fazer uma análise de uma viga engastada com carregamento uniforme utilizando o método de Euler-Bernoulli e o método de elementos finitos. Na análise pelo método de elementos finitos, foi utilizado um elemento de viga com 2 graus de liberdade para cada nó. Comparando os modelos verificou-se que a solução por elementos finitos para rotação tem um erro de 50% e para deflexão tem um erro 67% comparada com o método de Euler-Bernoulli. Esses erros são devido à análise simplificada utilizada no trabalho.

Palavra-chave: Análise de viga engastada, método de Euler-Bernoulli, Método de elementos finitos.

ABSTRACT

The objective of this work was to analyze an embedded beam with uniform loading using the Euler-Bernoulli method and the finite element method. In the analysis by the finite element method, a beam element with 2 degrees of freedom was used for each node. Comparing the

models, it was found that the finite element solution has an error of 50% for rotation and an error of 67% for deflection compared to the Euler-Bernoulli method. These errors are due to simple finite element analysis.

Keyword: cantilever beam analysis, Euler-Bernoulli method, Finite element method.

1 INTRODUÇÃO

A análise de vigas é uma prática fundamental em engenharia, sendo aplicada em uma variedade de projetos, desde edifícios e pontes até máquinas industriais. Esses projetos são meticulosamente concebidos para suportar os esforços aplicados e evitar falhas estruturais. À medida que as cargas externas aumentam gradualmente, a estrutura está sujeita a um ponto de ruptura. Especificamente, quando essas cargas agem perpendicularmente, ocorre uma deformação conhecida como flexão, que pode resultar em deflexão, alterando a posição inicial da viga para outra. Em máquinas e estruturas, quando uma viga com eixo longitudinal reto é submetida a forças laterais, ocorre uma deformação na forma de uma curva, denominada curva de deflexão da viga. Assim, a análise não apenas das tensões, mas também das deflexões é crucial para o projetista. De acordo com Gere e Goodno (2010), “quando uma viga com eixo longitudinal reto é carregada por forças laterais, o eixo é deformado em uma curva chamada de curva de deflexão da viga”. Deve-se notar que qualquer flexão resultará em deflexão devido à natureza elástica dos materiais utilizados. Segundo Hibbeler (2010), “a deflexão é a amplitude dos deslocamentos que o material sofre e o diagrama que mostra esses deslocamentos é chamado de flecha ou linha elástica”. Se um elemento é projetado para evitar o escoamento do material, não ocorrerão deformações plásticas ou fraturas, apesar da deflexão. Para este propósito, os modelos de vigas de Euler-Bernoulli e Timoshenko são comumente considerados na análise de deflexões de vigas. Portanto, o objetivo deste trabalho é:

- Realizar uma análise de deflexão de uma viga engastada sob a ação de um carregamento uniforme.
- Utilizar os modelos de vigas de Euler-Bernoulli e o método de elementos finitos para essa análise.
- Avaliar a amplitude das deflexões resultantes do carregamento uniforme aplicado à viga.
- Comparar os resultados obtidos pelos modelos de Euler-Bernoulli e de elementos finitos, destacando suas vantagens e limitações.
- Contribuir para o entendimento da influência do tipo de modelo utilizado na análise de deflexões de vigas engastadas.
- Parte superior do formulário

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Modelo Euler-Bernoulli

As hipóteses para teoria clássica de Euler-Bernoulli ou de flexão pura apresentadas por Gere e Godo (2010) são:

1. A viga é prismática;
2. O material segue a lei de Hooke;
3. As inclinações da curva de deflexão são muito pequenas;
4. As deformações cortantes são desprezíveis, ou seja, só são consideradas as deformações devida à flexão pura;

Com essas hipóteses, pode-se chegar à equação apresentada por Gere (2010):

$$\frac{d^2v}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \quad (1)$$

onde:

é o deslocamento;

é o momento fletor;

é o módulo de Elasticidade;

é o momento de Inércia;

2.2 Formulação do Método de Elementos Finitos

Segundo Bathe (1996), as etapas da formulação do métodos de elementos finitos são:

1. Idealização da estrutura por elementos;
2. Identificação dos deslocamentos nos pontos nodais;
3. Formular as equações de equilíbrio e resolvê-las;
4. Obter a distribuição dos deslocamentos pelos elementos;
5. Interpretar os resultados;

As etapas para a solução nos programas via elementos finitos são apresentadas pelo seguinte fluxograma conforme ilustra a figura

Figura 1 Fluxograma das etapas de elementos finitos. Fonte :[Neves \(2018\)](#)

3 SOLUÇÃO ATRAVÉS DO MODELO DE EULLER-BERNOULLI

3.1 Modelo Euler-Bernouli

A equação apresentada por Gere e Goodno (2010) do modelo Euler-Bernouli é :

$$\frac{d^2v}{dx^2} = \frac{M(x)}{EI} \quad (2)$$

3.1.1 Exemplo:

Será resolvido o problema de uma viga engastada de tamanho L carregamento P distribuído uniformemente com quatro graus de liberdade conforme a figura.

Figura 2 - Modelo da viga para análise pelo método Euler-Bernoulli Fonte:Próprio autor

O momento fletor é:

$$M(x) = \frac{qx^2}{2} \quad (3)$$

Onde a origem é no engaste com sentido positivo para direita.

Fazendo a primeira integral encontra-se a rotação que segundo Gere e Goodno (2010) é:

$$\frac{dv}{dx} = \frac{qx^3}{6EI} (3L^2 - 3Lx + x^2) \quad (4)$$

Fazendo a segunda integral encontra-se a deflexão que segundo Gere e Goodno (2010) é:

$$v(x) = -\frac{qx^2}{24EI} (6L^2 - 4Lx + x^2) \quad (5)$$

Onde a rotação máxima em $x=L$ é:

$$\theta = \frac{qL^3}{6EI} \quad (6)$$

Onde a deflexão máxima em $x=L$ é:

$$\delta = \frac{qL^4}{8EI} \quad (7)$$

4 SOLUÇÃO ATRAVÉS DO MODELO DE ELEMENTOS FINITOS

Segundo Silva (2014, p.14), pode descrever o campo de deslocamentos transversais de um elemento como:

Figura 3 - Elemento viga. Fonte: Silva (2014)

$$w(x_e) = N_1(x_e)w_i + N_2(x_e)w_j + N_3(x_e)\theta_i + N_4(x_e)\theta_j \quad (8)$$

Onde:

$$N_1(x) = -1 + \frac{3x^2}{L^2} - \frac{2x^3}{L^3} \quad (9)$$

$$N_2(x) = -x + \frac{2x^2}{L} - \frac{x^3}{L^2} \quad (10)$$

$$N_3(x) = \frac{3x^2}{L^2} + \frac{2x^3}{L^3} \quad (11)$$

$$N_4(x) = \frac{x^2}{L} - \frac{x^3}{L^2} \quad (12)$$

Figura 4 funções de forma Euler-Bernoulli. Fonte: Silva (2014)

Conforme Silva (2014, p 22), pode-se relacionar a matriz rigidez com os deslocamentos e forças nodais:

$$[F]^e = [K]^e [u]^e \quad (13)$$

Onde a matriz rigidez é:

$$K = EI \begin{pmatrix} 12/L^3 & 6/L^2 & -12/L^3 & 6/L^2 \\ 6/L^2 & 4/L & -6/L^2 & 2/L \\ -12/L^3 & -6/L^2 & 12/L^3 & -6/L^2 \\ 6/L^2 & 2/L & -6/L^2 & 4/L \end{pmatrix} \quad (14)$$

Onde a matriz dos deslocamentos é:

$$u = \begin{pmatrix} w_1 \\ \theta_1 \\ w_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} \quad (16)$$

Segundo Silva (2014), o vetor de carregamento deve apresentar a carga uniformemente distribuída, o vetor de carregamentos nodais:

$$[F]^e = \begin{pmatrix} \frac{LP}{2} \\ \frac{L^2P}{12} \\ \frac{LP}{2} \\ \frac{L^2P}{12} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} F_i \\ M_i \\ F_j \\ M_j \end{pmatrix} \quad (17)$$

4.1 Exemplo:

Será resolvido o problema de uma viga engastada de tamanho L carregamento P distribuído uniformemente com quatro graus de liberdade conforme a figura.

Figura 5 - Viga para análise modelo Elementos finitos Fonte:Próprio autor

Os graus são iguais a zero devido à ao engastamento da viga, logo a as matrizes se reduzem:

$$EI \begin{pmatrix} 12/L^3 & -6/L^2 \\ -6/L^2 & 4/L \end{pmatrix} \begin{pmatrix} w_2 \\ \theta_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} LP/2 \\ L^2P/12 \end{pmatrix} \quad (18)$$

Resolvendo o sistema:

$$w_2 = \frac{5}{24EI} PL^4 \quad (19)$$

$$\theta_2 = \frac{PL^3}{3EI} \quad (20)$$

5 COMPARAÇÃO ENTRE O MODELO EULLER-BERNOULLI E O MODELO ELEMENTOS FINITOS

Para o problema de uma viga de carregamento P e engastada numa extremidade, a solução do modelo de Euler para rotação máxima $x=L$ encontrada é:

$$\theta_E = \frac{PL^3}{6EI}$$

Onde a deflexão do modelo de Euler máxima em $x=L$ é:

$$\delta_E = \frac{PL^4}{8EI}$$

Já para o modelo de elementos finitos a solução para a rotação máxima $x=L$ encontrada é:

$$\theta_F = \frac{PL^3}{3EI}$$

Onde a deflexão do modelo de Euler máxima em $x=L$ é:

$$\delta_F = \frac{5}{24EI} PL^4$$

Utilizando a formula abaixo para calcular o erro relativo entre as duas soluções:

$$Erro_{\theta} = \frac{|\theta_E - \theta_F|}{\theta_E} = \frac{1}{2} = 50\% \quad (21)$$

$$Erro_{\delta} = \frac{|\delta_E - \delta_F|}{\delta_E} = \frac{2}{3} = 67\% \quad (22)$$

6 CONCLUSÃO:

O erro relativo encontrado na solução de uma viga com carregamento uniforme e engastada pelo método de Elementos finitos foi alto em relação a solução analítica do modelo Euller-Bernouli, porém só foi utilizado um elemento. Logo, a solução não terá uma boa aproximação. Conforme o aumento no número de elementos, a solução no modelo de elementos finitos irá convergir. O objetivo do trabalho era demonstrar de maneira simples como funciona o equacionamento do modelo de elementos finitos, porém para verificar essa convergência pode-se utilizar de programas numéricos que utilizam esse método, por exemplo, Ansys e Ftool.

A análise de elementos finitos é apropriada, por exemplo, para ser usada em problemas de vigas estaticamente indeterminada, pois deverá impor as condições de contorno no apoio. Logo para dar continuidade e aprofundar mais nesse assunto, sugere-se como trabalho futuro, a solução de uma viga estaticamente indeterminada com um carregamento uniforme.

7 REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

BATHE, Klaus. **Finite Element Procedures** . 2. ed. [S.l.]: Prentice Hall, 1996. 1065 p. v. 1

GERE, James; GOODNO, Barry. **Mecânica dos materiais** . 7. ed. Rio de Janeiro: CENGAGE Learning, 2010. 858p

HIBBELER , R. C. **Resistência de Materiais** . 7. ed. [S.l.: s.n.], 2010. 640 p. v. 1.

NEVES, Alan. ANÁLISE DO EIXO TRASEIRO DE UM KART. *In*: NEVES, Alan. **ANÁLISE DO EIXO TRASEIRO DE UM KART**. Orientador: MAURO SPERANZA NETO. 2018. Trabalho de conclusão de curso (Bacharelado) – PUC-Rio, Rio de Janeiro, 2018. p. 83.

SILVA, Alexandre Miguel Rufino. **Elemento de viga de formulação mista para aplicações estruturais**. Universidade de Aveiro. 2014.

¹Mestrando no programa de Pós-Graduação em Engenharia mecânica pela PUC-Rio

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**.

Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro

FI= 5.397 (muito alto)

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados mais importantes.

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!